

**Workshop: Wissenschaftsgeleitetes
Forschungsdatenmanagement in der NFDI
Generische und spezifische Perspektiven am Beispiel
geisteswissenschaftlicher Querschnittsthemen**

Kammerer, Dietmar

dietmar.kammerer[at]staff.uni-marburg.de
Phillips Universität Marburg, Deutschland

Schrade, Torsten

torsten.schrade[at]adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Deutschland

Zusammenfassung. Forschungsdaten in den Geistes- und Kulturwissenschaften erstrecken sich über ein großes Spektrum an Fachdisziplinen und umfassen sehr unterschiedliche Datentypen. In der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) geht es darum, die Datenbestände von Wissenschaft und Forschung für das gesamte deutsche Wissenschaftssystem systematisch zu erschließen, zu vernetzen und nachhaltig nutzbar zu machen. Ein übergreifendes Forschungsdatenmanagement im Sinne der FAIR- und CARE-Kriterien wird in der NFDI dann erfolgreich gelingen, wenn neben fachspezifischen Aspekten auch generische Ansätze und Lösungen im Rahmen von Querschnittsthemen erarbeitet werden. Im Workshop sollen in Zusammenarbeit zwischen Vertreter:innen aus den NFDI-Initiativen NFDI4Culture, NFDI4Objects, NFDI4Memory und Text+ und den Workshop-Teilnehmer:innen fachspezifische und generische Aspekte des Forschungsdatenmanagements in den Geistes- und Kulturwissenschaften anhand von konkreten Beispielen aus den Querschnittsthemen "Metadaten, Normdaten & Terminologien", "Recht & Ethik", "Provenienz" und "Data Literacy" herausgearbeitet und deren Bedeutung für die NFDI diskutiert werden.

1 Stand und Entwicklung

Zum Oktober 2020 hat mit der Gründung des NFDI e.V. die operative Phase der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) begonnen. Ziel ist es, die Datenbestände von Wissenschaft und Forschung für das

gesamte deutsche Wissenschaftssystem systematisch zu erschließen, zu vernetzen und nachhaltig nutzbar zu machen. Erste Konsortien haben ihre Arbeit aufgenommen und konzeptionelle sowie strukturelle Schritte zu einer transdisziplinären Zusammenarbeit im Forschungsdatenmanagement sind eingeleitet. Gleichzeitig schreitet mit der zweiten und dritten Ausschreibungsrunde der NFDI die Entwicklung des fachspezifischen Ausbaus kontinuierlich voran. In den Geistes- und Kulturwissenschaften wird dieser hochdynamische Prozess bereits seit mehreren Jahren von einer Gruppe kooperierender NFDI-Initiativen eng begleitet, die sich mit dem Ziel der Entwicklung eines bestmöglich an spezifischen Bedarfen und Datentypen ihrer jeweiligen Communities ausgerichteten Forschungsdatenmanagements einerseits und der Erarbeitung übergreifender Perspektiven andererseits regelmäßig abstimmen und unterstützen.

Forschungsdaten in den Geistes- und Kulturwissenschaften erstrecken sich über ein breites Spektrum an Disziplinen und umfassen sehr unterschiedliche Datendomänen, die sich in Bezug auf Quantität, Abstraktionsgrad, Dynamik, Qualität und historische sowie methodische Entstehungskontexte deutlich unterscheiden.¹ Gleichzeitig sind forschungsgetriebene digitale Methoden und Verfahren bislang noch in unterschiedlichem Maß in den beteiligten Communities etabliert. Bei aller fachlichen Spezifik kann ein übergreifendes Forschungsdatenmanagement im Sinne der FAIR- und CARE-Kriterien in der NFDI nur dann erfolgreich gelingen, wenn im Rahmen integrativer Abstraktionsprozesse auch die generischen Aspekte gemeinsam herausgearbeitet und operationalisiert werden. Neben spezifischen methodischen und erkenntnistheoretischen Anforderungen und Praktiken, die in komplementären Handlungsfeldern und Maßnahmen zu bearbeiten sind, müssen also auch bedarfsorientierte Lösungen für fachübergreifende Querschnittsthemen entwickelt werden.

Welche Querschnittsbereiche sind aus geistes- und kulturwissenschaftlicher Perspektive besonders relevant? Welche konkreten Fallbeispiele verdeutlichen spezifische fachliche Anforderungen und Bedarfe, welche generischen Ansätze (z.B. im Bereich des Text- und Data-Minings) lassen sich zur Integration von fachlichen Lösungen finden? In welcher Perspektive stehen solche Ansätze mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in der NFDI? Diese

¹ Vgl. das Memorandum of Understanding der genannten Initiativen, Version 2, 28.09.2020, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4045000>.

Fragen sollen im Rahmen eines Workshops entlang der vier Querschnittsthemen (1) „Metadaten, Normdaten, Terminologien“, (2) „Provenienz“, (3) „Rechtliche und datenethische Fragen“ und (4) „Data Literacy“ gemeinsam erörtert werden.

2 Geisteswissenschaftliche Querschnittsthemen

Die NFDI-Initiativen NFDI4Culture², NFDI4Objects³, NFDI4Memory⁴ und Text+⁵ haben im Rahmen eines schon 2018 initiierten, wissenschaftsgeleiteten Prozesses mehrere Querschnittsthemen identifiziert, denen eine besondere Bedeutung in datengetriebenen Forschungsprozessen der Geistes- und Kulturwissenschaften zukommt. Die Anreicherung digitaler Forschungsgegenstände mittels standardisierter Metadaten, Normdaten und fachspezifischer Terminologien zur Verbesserung der Auffindbarkeit (Findability) und Interoperabilität (Interoperability) gehört ebenso dazu wie Fragen nach der Provenienz sowie rechtliche und ethische Gesichtspunkte mit Blick auf den wissenschaftlichen Zugang (Accessibility) und die Nachnutzbarkeit (Reusability) geistes- und kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten. Auch der „Data Literacy“, also der Fähigkeit, planvoll und kompetent mit Daten umzugehen und sie im jeweiligen Forschungskontext bewusst einzusetzen sowie die jeweiligen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen sie stehen, kritisch einschätzen und reflektieren zu können, kommt mit Blick auf alle vier FAIR-Kriterien eine wesentliche Bedeutung zu.

² Vgl. <https://nfdi4culture.de/>.

³ Vgl. <https://www.nfdi4objects.net/>.

⁴ Vgl. <https://4memory.de/>.

⁵ Vgl. <https://www.text-plus.org/>.

Abb. 1. Identifizierte Querschnittsthemen und Fachcommunities in den geisteswissenschaftlichen Initiativen NFDI4Culture, NFDI4Objects, NFDI4Memory und Text+

Daher bilden diese vier Querschnittsthemen den Kern der Zusammenarbeit der im Rahmen des „Memorandum of Understanding“ kooperierenden geistes- und kulturwissenschaftlichen NFDI-Initiativen.

3 Perspektiven des Workshops

Im Workshop sollen anhand konkreter Beispiele aus den genannten Querschnittsbereichen generische und fachspezifische Aspekte des Forschungsdatenmanagements in den Geistes- und Kulturwissenschaften herausgearbeitet und zusammen mit den Workshopteilnehmer:innen perspektiviert werden. Vertreter:innen aus den vier genannten NFDI-Initiativen werden zu Beginn des Workshops im Zusammenspiel kurzer Impulsreferate einen Blick auf die fach- und communityspezifischen Aspekte jedes Querschnittsthemas werfen. Im gemeinsamen Dialog untereinander und in Form digitaler Interaktionsformate mit den Workshop-Teilnehmer:innen (z.B. Online-Whiteboards, Live-Polls etc.) werden die übergreifenden Perspektiven und Synergiepotentiale herausgearbeitet. Eine Panel-Diskussion der Vertreter:innen aus den NFDI-Initiativen unter Einbeziehung der Workshop-Teilnehmer:innen sichert die Ergebnisse und eröffnet Perspektiven für die vertiefte Zusammenarbeit und Weiterentwicklung

des geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsdatenmanagements in der NFDI. Für die Moderation des Workshops ist das Geisteswissenschaftliche Forum NFDI des DHd Verbands⁶ angefragt.

Bibliografie

Memorandum of Understanding by NFDI Initiatives from the Humanities and Cultural Studies, Version 2, 28.09.2020, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4045000>.

Leipzig-Berlin-Erklärung zu NFDI-Querschnittsthemen der Infrastrukturentwicklung, Version 1, 15. Juni 2020, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3895209>.

NFDI Cross-cutting Topics Workshop Report, Version 1, 11.03.2021, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4593770>.

⁶ Das Forum geisteswissenschaftliche NFDI ist eine Plattform zum Austausch und zur Koordination zwischen den geisteswissenschaftlichen Fachverbänden im Kontext der Etablierung einer die Anforderungen der Forschenden in den Geisteswissenschaften erfüllenden Komponente in der Nationalen Forschungsdaten-Infrastruktur (NFDI). Siehe: <https://nfdi.hypotheses.org/>.